

ЛЕЧЕНИЕ ИНТРА- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ДЕТЕЙ

**Абдуллаев Хабибуллох Нусратуллаевич¹, Ибрагимов Жасур
Нодирович²**

^{1,2}Ташкентский педиатрический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379648>

Кохлеарная имплантация (КИ), как единственный метод слухоречевой реабилитации пациентов с IV степенью двухсторонней тугоухости или глухоты существует уже на протяжении 40 лет. В настоящее время в мире выполнено более 324000 КИ (Egilmmez O.K., Kalcioğlu M.T., 2015; Lee K.H. и соавт., 2014).

Кохлеарная имплантация (КИ) это эффективный метод восстановления слуха у пациентов с тяжелой двухсторонней сенсоневральной тугоухостью, которым не помогают слуховые аппараты. КИ в широком значении этого понятия – комплекс мероприятий, сочетающих в себе отбор пациентов для хирургического лечения по разработанным медико-социальным показаниям, обычную технику ушной хирургии с присущими ей особенностями, послеоперационное ведение такой категории больных. Однако, на протяжении всего периода наблюдений, несмотря на разработку новых и усовершенствование существующих способов хирургического лечения пациентов с IV степенью сенсоневральной тугоухости (СНТ) и глухотой, у части из них не удается получить ожидаемого положительного результата, т.е. улучшить слух, что связано с осложнениями КИ. По данным литературы количество осложнений варьирует в пределах 4,7%-40%, причина которых очень разнообразна. Послеоперационные осложнения хирургического этапа КИ представляют одну из серьезных проблем для хирурга и включают различные варианты, связанные как с пациентом, так и с хирургической командой.

Цель исследования: Представить результаты лечения пациентов, поступивших на первичную кохлеарную имплантацию, и ее осложнений в исследуемых группах больных.

Материалы и методы исследования: Исследование поэтапно проведено на базе РСНПМЦ Педиатрии отделения оториноларингологии в течение 2019—2022 гг. Было обследовано 500 пациентов с сенсоневральной тугоухостью IV степени и глухотой. Из исследования исключались пациенты со степенью тугоухости ниже IV степени, хотя бы на одно ухо, с острыми воспалительными заболеваниями, в том числе и уха, с тяжелой соматической патологией, требующей соответствующей коррекции.

Проводили следующие методы исследования: отоларингологические - риноскопия, фарингоскопия, отомикроскопия, отоэндоскопия; аудиологические - импедансометрия, регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов мозга, тональная пороговая аудиометрия; лучевые - мультиспиральная компьютерная томография височных костей, магнитно-резонансная томография головного мозга и внутреннего уха; электромиография.

Результаты: При проведении нами первичных КИ у 500 пациентов было выявлено 16 (3,2%) осложнение, из них 6 малых, не требующих стационарного лечения и 10 – больших. У 476 пациентов осложнения отсутствовали.

Малые осложнения в виде гематомы височной области выявлены у 4-х пациентов. У 2-ух детей данное осложнение выявлено в раннем послеоперационном периоде через 7, 8 и 10 дней соответственно. Ретроспективный анализ возникновения гематом в раннем послеоперационном периоде у пациентов основной группы указывает, что факторами риска в их образовании могут служить: ненадежный гемостаз, чрезмерное использование коагуляции, приводящей к некрозу мягких тканей, а также не послойное ушивание заушной раны, а через все слои. У представленных пациентов гематома купирована пункционной аспирацией ее содержимого и наложением давящей повязки. У 2-х других детей гематома височной области развилась как позднее осложнение через 7 и 20 месяцев после КИ вследствие травмы в области корпуса импланта. В данном случае гематома ликвидирована местным применением мази троксевазина на фоне назначения антибиотикотерапии (цефтриаксон 50мг/кг массы тела в сутки) на протяжении 2 недель.

Острый средний отит диагностирован у 2 детей через 6 и 8 месяцев после КИ, как отсроченное осложнение. Данное осложнение ликвидировано применением цефтриаксона (внутримышечно 50мг/кг в сутки), местным применением називина в нос (2 капли 3 раза в день) и ушных капель отипакса (4 капли 3 раза в день).

Заключение: Результаты показывают определенное количество хирургических осложнений, которые в большинстве случаев благополучно устраняются консервативными методами либо хирургическими вмешательствами. Что свидетельствует о безопасности кохlearной имплантации для детей. Количество малых осложнений после кохlearной имплантации очень низкое и не всегда зависит от опыта хирургической команды. В большинстве случаев своевременная коррекция малых осложнений кохlearной имплантации является профилактикой больших осложнений.